

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILI FANIGA BO'LGAN MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISH (2-sinf)

Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi

A.Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti, "Kattalar ta'limi" yo'nalishi magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun ingliz tili o'qitishning samarali, zamonaviy va innovatsion metodlari haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: English Proficiency Index, topshiriqlar, baho usullari, qiziqarli o'yinlar, boshlang'ich sinflar, zamonaviy innovatsion metodlar, yondashuv.

KIRISH

Mamlakatimizda chet tillarini o'rgatish va o'rganish borasida yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ingliz tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirish esa, maktab dasturlarining asosiy vazifalaridan biriga aylanib bormoqda. Chunki bu yoshdagi bolalarning dunyoqarashlari, qiziqishlari, bilim o'rganish uslublari ham bir biridan tubdan farq qiladi. Ingliz tilini o'qitishda farqli yondashuvni qo'llash esa, yosh o'quvchilarni yanada ko'proq qamrab olish va ularning motivatsiyani kuchaytirishda samaradorligini oshiradi.

So'nggi paytlarda ingliz tilini o'rganadigan har qanday yoshdagi odamlar soni juda ko'paymoqda. Buning sababi, hayot jarayonida ingliz tilini bilmasdan yashash qiyinlashib bormoqda. Ammo til o'rganish ham yosh davrlariga bog'liq. Hatto, olimlar bolalar kattalarga nisbatan tilni tez va oson o'zlashtirishni isbotlashgan. Bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy moyillik, ularda taqlid qilish xususiyati kuchli ekanligi, kattalarga qaraganda bolalar vaqtining ko'pligi va o'rgangan ma'lumotlarni tez xotirada saqlashi buning asosiy sabablaridandir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda
"Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"
PQ-1875-soni Qaroridir.

1. Belgilab qo'yilsinki, 2013/2014 o'quv yilidan boshlab:

respublikaning barcha hududida chet tillarni, asosan, ingliz tilini o'rganish umumta'lim maktablarining birinchi sinflaridan o'yin tarzidagi darslar va og'zaki nutq darslari shaklida, ikkinchi sinfdan boshlab esa, alifbo, o'qish va grammatikani o'zlashtirishdan bosqichma-bosqich boshlanadi;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qaroriga muvofiq, shuningdek, xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlarni samarali amalga oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori 2022/2023 o'quv yilidan boshlab, davlat ta'lim muassasalarining xorijiy tillar o'qituvchilari lavozimlariga ishga yangi qabul qilinayotgan talabgor kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lishi lozim;

2022/2023 o'quv yiliga qadar davlat oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan barcha xorijiy tillar o'qituvchilari kamida S1 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lishi lozim;

2024/2025 o'quv yiliga qadar davlat oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan kasbiy fanlar (xorijiy tildan tashqari) o'qituvchilarining 50 foizi kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lishi lozim;

2024/2025 o'quv yiliga qadar umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan barcha xorijiy tillar o'qituvchilari kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lishi lozim.

MUHOKAMA

“Ingliz tili dunyodagi eng keng tarqalgan til hisoblanadi, chunki u xalqaro muloqot uchun eng ko‘p ishlatiladigan tildir. Shu sababli chet elga sayohat qilganda aksariyat sayyohlar ingliz tilini bilish ularga dam olish maskani bilan bog‘liq ko‘plab muammolarni hal qilishda yordam berishiga ishonishadi.

Biroq 2023-yil bo‘yicha tayyorlangan English Proficiency Index ma’lumotlariga asoslaniladigan bo‘lsa, barcha mashhur sayyohlik mamlakatlarida ham ingliz tilini yaxshi bilishmaydi.

2022-yilda 113 mamlakatda EF standarti bo‘yicha ingliz tili testlarini topshirgan 2,2 million nafar katta yoshlilar natijalari tahlil qilinib, har bir mamlakatga maksimal 800 balldan kelib chiqib reytingdan joy berildi.

Natijada, rezidentlari 647 ball to‘plagan Niderlandiya birinchi o‘rinni egalladi. Umuman olganda, Yevropaning o‘nta davlati kuchli 12 talikka kirdi (ingliz tilini juda yuqori darajada biladigan davlatlar): Avstriya (3), Daniya (4), Norvegiya (5), Shvetsiya (6), Belgiya (7), Portugaliya (8), Germaniya (10), Xorvatiya (11), Gretsiya (12). Singapur ikkinchi, Janubiy Afrika esa to‘qqizinchi o‘rinni egalladi.

Ikkinchi toifada (yuqori kompetensiya) 18 ta davlat bor, shu jumladan, Polsha (13), Ruminiya (15), Vengriya (17), Slovakiya (18), Finlyandiya (14), Bolgariya (16), Litva (21), Lyuksemburg (22), Estoniya (23), Serbiya (24), Chexiya (26) va Shveysariya (30) kabi Yevropa davlatlari ham ushbu turkumga kiritilgan.

Uchinchi toifa (o‘rtacha kompetensiya) davlatlari orasida Gruziya (32), Ispaniya, Italiya, Moldova (har uchchalasi 35-o‘rin), Albaniya (39) va Fransiya (43), Ukraina (45), Armaniston (48) bor.

Pokiston (64), Livan (65), Turkiya (66), Ozarbayjon (83) kabi davlatlar to‘rtinchi toifadan (past kompetensiya) o‘rin oldi.

Beshinchi toifaga (juda past kompetensiya) jami 22 davlat kiritilgan bo‘lib, ular orasida O‘zbekiston (93) ham bor.

Ingliz tili bilan bogʻliq eng yomon ahvol Kongo Demokratik Respublikasida (113), Tojikistonda (112) va Yamanda (111) kuzatilgan.

Xitoy ixtirochilaridan biri Masaru Ibuka mashhur "Ushdan keyin juda kech" kitobida yozganidek: "...bolaning miyasi cheksiz miqdordagi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin...". Yana shunga e'tibor qaratish kerakki, 6-7 yoshdagi bolalar ma'lumotlar ma'nosini tushinib emas, uni mexanik tarzda yodlaydi. Shuning uchun ham ingliz tilini o'rganayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilariga tilni o'rgatishni grammatik tushuncha berishdan boshlamaslik zarur. Aks holda chet tilini o'rgatishning dastlabki qadamidanoq bolani charchatishi va til o'rganishga bo'lgan qiziqishini susaytirip qo'yishi mumkin. Chunki boshlang'ich sinfdagi o'quvchilarga chet tilini o'rgatish qiyin shu bilan birga mas'uliyatli vazifalardan biri hisoblanadi . Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarga ingliz tilini mazmunli va qiziqarli o'rgatish uchun quyidagi innovatsion metodlardan foydalanish mumkin :

- Ko'rish orqali eslab qolish . Ma'lumki, yosh bolalar eshitgan ma'lumotlaridan ko'ra, ko'proq ko'rgan predmetlarini eslab qoladi. Shunday ekan , darsni turli xil ko'rgazmali qurollar, plakatlar orqali, ko'zga ko'rinadigan va kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan narsa, buyumlarga yozish orqali yangi so'zlarni o'rgatish va o'rgangan yangi so'zlari ishtirokida gaplar tuzish . Masalan, kitob (book), stol (table), doska (blackboard) , ruchka (pen), oyna (window) va shu kabilarga yozish. Kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan bunday narsa-buyumlar ko'zga doimo tushib turishi va doimo qo'llanishi bois, bola bu so'zlarni ixtiyorsiz tarzda o'rganadi .
- Qo'shiq va she'rlar orqali tushinish yoki eslab qolish qiyin bo'lgan so'zlarni musiqaga solib kuylash. Bunda yangi so'zlarni eslab qolish bilan birga, bolaning og'zaki nutqi ham rivojlanadi. Bunga misol qilib, bolalarning ingliz tili alifbosini qo'shiq qilib o'rganishlari shunchaki yodlashdan ko'ra samarali ekanligini ko'rsatish mumkin .
- TO raqobatdosh grammatika va so'z boyligini o'zlashtirishga yordam beradigan o'yinlarning aksariyatini o'z ichiga oladi . Bunda bolalar o'qituvchi bergan turli xil

topshiriqlarni bajaradi . Natijada o'quvchilar orasida raqobat vujudga kelib, til o'rganishga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi. Zero, Xitoy mutafakkirlari aytganidek: " Insonning barcha qiziqishlari raqobat orqali vujudga keladi".

- Aralash texnika bu yerda biz ixtiyoriy ravishda turli xil texnikalarni birlashtira olamiz. Masalan, bunda bolalar o'yin o'ynashi, qo'shiqlar aytishi, rasm chizishi, turli xil harakatlar orqali yangi so'zlarni ko'rsatib berishi mumkin . Texnikaning afzalligi xilma-xillikda. Bunda o'quvchi faqat bitta narsa orqali cheklanib qolmaydi.
- Multfilmlar orqali o'rgatish. Ma'lumki, bolalar turli xil multfilmlarni ko'rishga qiziqadi. Ingliz tilidagi multfilmlarni ko'rish jarayonida esa, multfilmdagi gaplarni tushunmasa-da, multfilim qahramonlarining harakatlari orqali ular ishlatayotgan so'zlarni tushunishga intiladi. Bu esa bolalar uchun qiziq va til o'rganishlari uchun samarali yo'l.
- Qiziqarli o'yinlar orqali o'rganish; Ingliz tili fanini o'qitishda turli xil o'yinlar orqali o'rgatishning o'rni beqiyosdir. Dars davomida har xil o'yinlar o'ynatib turish sinfda fanni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni yanada oshiradi, faol bo'lmagan o'quvchilarni ham darslarda yaxshiroq qatnashishga undaydi. Quyidagi o'yinlar so'zimizga misol bo'la oladi.
- "Quvnoq topishmoqlar"(Merry Riddles) o'quvchilarga topishmoqlar o'rgatish ingliz tilini o'rgatishda muhim ahamiyatga ega, ular o'zlariga notanish bo'lgan so'zlarni o'rganadilar va o'ylab topishmoq javobini topadilar.
- "Pantomima" (pantomime) . Bunda o'qituvchi o'quvchilarga biron bir so'zni aytadi va o'quvchi uni ko'rsatadi. Qolgan o'quvchilar esa so'zni topib, inglizcha nomini aytishi kerak bo'ladi .
- Sezgi a'zolar orqali o'rganish (sabzavot, mevalar , oziq-ovqatlarni tatib ko'rish, turli xil buyumlarni ushlab ko'rish, gullarni hidlab ko'rish). Ushbu yangi metodni o'rganishdan oldin bir amaliyotchi psixologning fikrlarini keltirish kerak: "Bolalarning esida biror narsaning mahkam o'rnashib qolishini xohlovchi pedagog bola sezgi organlarining mumkin qadar ko'prog'ini ko'zi, qulog'i, tovush organi,

muskul sezgisi va hatto, hidlash va ta'm bilish organlarini esda tutib qolish jarayonida qatnashtirishga harakat qilishi kerak".

METOD VA TAVSIYALAR

Farqli Yondashuvni Anglash

Farqlanadigan ta'lim, o'quvchilarning turli o'rganish ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish usullari va materiallarni sozlashni o'z ichiga oladi. Ingliz tilini o'rganish kontekstida, bu yondashuv boshlang'ich sinf o'quvchilarining turli til o'zlashtirish darajalari, o'rganish sur'atlari va o'rganish usullari borligini tan oladi. Turli xil mashg'ulotlar, baholar va manbalar taklif qilish orqali o'qituvchilar bir xil sinf ichida har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlariga javob bera olishadi.

Shaxsiylashtirilgan O'rganish Yo'llari

Farqli yondashuvni o'zlashtirish o'qituvchilarga o'quvchilar uchun shaxsiylashtirilgan o'rganish yo'llarini loyihalash imkonini beradi. Masalan, ingliz tili bo'yicha ilg'or o'quvchilar mustaqil o'qish faoliyatlari yoki ijodiy yozishni rag'batlantiruvchi loyihalardan foyda olishlari mumkin. Boshqa tomondan, tilni o'zlashtirishda qo'shimcha yordamga muhtoj o'quvchilar tuzilgan so'z boyligi o'yinlari, guruhli muhokamalar yoki o'z darajalariga moslashtirilgan multimediali resurslarga jalb qilinishi mumkin.

Topshiriqlar va Baholarda Moslashuvchanlik

Turli xil topshiriqlar va baho usullarini taklif qilish o'quvchilarni jalb qilish va motivatsiyalash uchun zarurdir. Masalan, o'quvchilar, hikoya yozish, she'r yozish yoki ishontiruvchi insho yozish kabi turli yozuv tavsiyalari orasidan tanlashlari mumkin. Bundan tashqari, baholar turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan og'zaki taqdimotlar, multimedia loyihalar va an'anaviy testlar, bu o'quvchilarga o'zlarining noyob kuchlarini va qiziqishlarini namoyish etishga imkon beradi.

Ijobiy O'rganish Muhitini Shakllantirish

Ingliz tilini o'qitishda farqli yondashuvni qo'llash ijobiy va qamrovli o'rganish muhitini yaratishi mumkin. Har bir o'quvchining shaxsiyatini qadrlash va turli

o'rganish ehtiyojlarini qondirish orqali o'qituvchilar, har bir o'quvchining hissasi muhimligini ifoda etadilar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilariga til o'rgatishni majburiyat sifatida emas, aksincha, qiziqarli o'yinlar va innovatsion metodlardan foydalangan holda olib borishi, ularning kelajakda oladigan bilimlari uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shunday ekan, ta'lim tizimi ham o'z oldiga erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shahsni tarbiyalashni vazifa qilib qo'yar ekan, kelgusida biz bo'lajak o'qituvchilar innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llarini yanada mukammalroq ishlab chiqish bilan o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin .

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qarori
3. Turdaliyeva G.N "Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar"// 2020 .
4. Bekmuratova U.B . " Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" // Toshkent 2012.
5. Толибобоева, Ш. (2020). Ingliz tilini o'qitishdagi zamonaviy ta'lim texnologiyalari. YoungScientist, 19(309), 581-582.